

La comunicación efectiva en la práctica docente de educación básica: una revisión sistemática

Effective communication in basic education teaching practice: a systematic review

Recibido: 04/10/2025 - Aceptado: 02/01/2025

Amable Cecilia Rivera Campos

<https://orcid.org/0009-0000-3758-014X>

ariveraca11@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Piura, Perú

Leonor Abad Bautista

<https://orcid.org/0000-0002-1908-9338>

abautistal@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Piura, Perú

Resumen

La Comunicación Efectiva (CE) constituye una competencia fundamental para la práctica docente, especialmente en la Educación Básica. No obstante, su conceptualización, los modelos de aplicación y las barreras asociadas se presentan de manera dispersa en la literatura reciente. Esta revisión sistemática tiene como objetivo sintetizar y analizar la producción científica sobre la CE para establecer el estado del arte en docentes de Educación Básica, con énfasis en sus definiciones, modelos y desafíos. Se empleó una estrategia de búsqueda rigurosa en las bases de datos Scopus, Web of Science y ERIC, incluyendo artículos publicados entre 2022 y 2025. Los resultados evidencian que la CE es un constructo multidimensional que integra la claridad del mensaje, la escucha activa, la comunicación asertiva, la motivación y la retroalimentación docente. Asimismo, se identificó que las principales barreras para su implementación son de carácter estructural y contextual (p. ej., sobrecarga laboral), las cuales limitan la capacidad del docente para sostener un lenguaje motivador. Se concluye que resulta imperativa la integración de estas dimensiones en los currículos de formación docente con el fin de fortalecer la calidad educativa.

Palabras clave: comunicación efectiva, docentes, educación básica.

Abstract

Effective Communication (EC) is a fundamental skill for teaching, especially in Basic Education. However, its conceptualization, application models, and associated barriers are presented in a scattered manner in recent literature. This systematic review aims to synthesize and analyze scientific production on EC to establish the state of the art in basic education teachers, with an emphasis on its definitions, models, and challenges. A rigorous search strategy was used in the Scopus, Web of Science, and ERIC databases, including articles published between 2022 and 2025. The results show that CE is a multidimensional construct that integrates message clarity, active listening, assertive communication, motivation, and teacher feedback. Likewise, it was identified that the main barriers to its implementation are structural and contextual (e.g., work overload), which limit the teacher's ability to maintain motivational language. It is concluded that it is imperative to integrate these dimensions into teacher training curricula in order to strengthen educational quality.

Keywords: effective communication, teachers, basic education.

Introducción

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo y de tipo documental, basada en una revisión sistemática de la literatura científica relacionada con la comunicación efectiva en la práctica docente de la educación básica.

Fase 1. Búsqueda bibliográfica

Se realizó una búsqueda exhaustiva de información en bases de datos académicas como Google Académico, ERIC, Scopus, EBSCO, Redalyc, SciELO, Dialnet y Web of Science, utilizando como palabras clave:

comunicación efectiva, práctica docente, educación básica, interacción pedagógica y comunicación educativa. Asimismo, se aplicó un filtro de idioma para incluir publicaciones en español e inglés.

La búsqueda se delimitó a estudios publicados entre los años 2022 y 2025, con el propósito de garantizar la inclusión de investigaciones recientes y relevantes. Se consideraron artículos científicos originales y de revisión, excluyéndose tesis, informes técnicos y documentos no arbitrados.

Fase 2. Evaluación de los estudios

Posteriormente, se revisaron los títulos y resúmenes de los artículos identificados para verificar su pertinencia con el objetivo del estudio, aplicando criterios de inclusión como la relación con la comunicación docente en educación básica y una extensión aproximada de 4 a 32 páginas; los estudios que no los cumplieron fueron descartados.

Fase 3. Análisis de la información

En esta fase, se realizó una lectura crítica de los artículos seleccionados para extraer información sobre las estrategias de comunicación docente, sus desafíos y su eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, registrando aspectos clave como el enfoque metodológico, la población, los instrumentos y los principales hallazgos.

Fase 4. Síntesis de los resultados

Finalmente, se organizaron y sintetizaron los resultados, identificando patrones, tendencias y discrepancias entre los estudios, a partir de lo cual se formularon conclusiones e implicaciones para la práctica docente en la educación básica, así como recomendaciones para futuras investigaciones.

Para la elaboración del presente artículo, se realizó un análisis inicial de aproximadamente 83 trabajos, de los cuales se seleccionó una muestra final de 32 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Se excluyeron aquellos trabajos que no procedían de bases de datos confiables, garantizando de este modo la calidad, validez y rigor científico de la información utilizada.

Resultados y discusión

A partir del proceso de análisis de la literatura científica se evidencia que la comunicación efectiva en la práctica docente de educación básica constituye un elemento esencial para el desarrollo integral del proceso de enseñanza–aprendizaje.

Los estudios revisados coinciden en que una comunicación clara, empática y pedagógicamente intencionada favorece la comprensión de contenidos, fortalece la relación docente–estudiante y contribuye a un clima escolar positivo (Mendoza et al., 2025). Se identifica que la comunicación docente impacta no solo en el rendimiento académico, sino también en la motivación, la participación activa y el desarrollo socioemocional del estudiantado (Acuña et al., 2025).

Los hallazgos indican que una práctica comunicativa efectiva en el aula actúa como un mediador pedagógico clave, al facilitar la interacción, la retroalimentación formativa y la inclusión educativa (Martínez et al., 2023). A partir de la revisión sistemática, se identificaron dimensiones recurrentes que estructuran la comunicación efectiva en el ámbito docente, presentadas según la operacionalización de la variable de estudio.

A. Comunicación efectiva en la práctica docente

La comunicación efectiva en la práctica docente se refiere a la capacidad del docente para transmitir mensajes claros y pertinentes, considerando el contexto educativo, el estudiantado y los objetivos pedagógicos (Real et al., 2025). La literatura revisada señala que esta competencia no se limita a la transmisión de información, sino que implica un proceso interactivo, bidireccional y mediado por factores cognitivos, emocionales y sociales (Coll et al., 2024).

Diversos autores coinciden en que la comunicación docente se estructura en dimensiones fundamentales que permiten comprender su impacto en el aula de educación básica (González, 2025). De acuerdo con los objetivos específicos del estudio, se presentan los resultados correspondientes a las dimensiones identificadas: comunicación verbal, no verbal, socioemocional y pedagógica–didáctica (Gallardo et al., 2025).

B. Dimensión comunicación verbal

La comunicación verbal se destacó como una de las dimensiones más importantes en la práctica docente, dado que el uso adecuado del lenguaje oral y escrito facilita la explicación clara de los contenidos, la formulación precisa de instrucciones y la orientación efectiva del proceso de aprendizaje (Guzmán, 2025). La claridad expositiva, el uso de un vocabulario acorde al nivel educativo y la estructuración lógica del discurso se identificaron como factores clave para la comprensión de los estudiantes (Arnáez & Maracay, 2023).

Asimismo, la literatura evidencia que una comunicación verbal eficaz fomenta la participación activa del estudiantado, facilita el diálogo pedagógico y contribuye a disminuir los malentendidos durante el proceso educativo (Ávila et al., 2025). Los docentes que emplean preguntas abiertas, ejemplos contextualizados y explicaciones progresivas logran un mayor involucramiento cognitivo de los estudiantes, fortaleciendo así el aprendizaje significativo (Chafra, 2024).

Los estudios revisados coinciden en que las deficiencias en la comunicación verbal pueden provocar confusión, desmotivación y dificultades en la adquisición de conocimientos, especialmente en los niveles iniciales de la educación básica (Javier, 2025). Por ello, se resalta la necesidad de fortalecer esta dimensión mediante procesos de formación docente continua (Añazco et al., 2025).

C. Dimensión comunicación no verbal

La comunicación no verbal se reconoció como un componente esencial que complementa y refuerza los mensajes docentes, incluyendo aspectos como el lenguaje corporal, la expresión facial, el contacto visual, la postura y el tono de voz (Comma, 2025). Los estudios analizados evidencian que estos elementos influyen significativamente en la percepción del mensaje por parte de los estudiantes y en la construcción de un clima de confianza en el aula (Castro & Morales, 2023).

Los resultados indican que los docentes que emplean de manera adecuada la comunicación no verbal logran transmitir seguridad, cercanía y apertura al diálogo, favoreciendo así la atención y el respeto del estudiantado (De La Cruz et al., 2023). Además, la congruencia entre el mensaje verbal y no verbal se asocia con una mayor credibilidad del docente y una mejor disposición para el aprendizaje (Arellano, 2025).

Por el contrario, una comunicación no verbal inadecuada puede generar tensiones, interpretaciones erróneas y barreras en la interacción educativa. La literatura destaca la importancia de que los docentes sean conscientes de su lenguaje corporal y de su impacto en la dinámica del aula (Cedeño & Mendoza, 2024).

D. Dimensión comunicación socioemocional

La comunicación socioemocional se identificó como una dimensión clave en la práctica docente de educación básica, vinculada a la capacidad del docente para comunicarse con empatía, escucha activa, respeto y comprensión de las emociones del estudiantado (Gómez et al., 2024). Los estudios revisados señalan que una comunicación socioemocional positiva contribuye al bienestar emocional de los estudiantes y fortalece el vínculo pedagógico (Morales & Buendía, 2025).

Los resultados evidencian que los docentes que establecen una comunicación basada en la empatía y el respeto generan un clima escolar seguro e inclusivo, donde los estudiantes se sienten valorados y escuchados (Vivas, 2023). Este tipo de comunicación favorece la autorregulación emocional, la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos en el aula (Proaño et al., 2024).

Asimismo, se destaca que la comunicación socioemocional permite al docente identificar necesidades emocionales y dificultades de aprendizaje, facilitando una intervención pedagógica oportuna (López, 2025). La literatura coincide en que esta dimensión es fundamental para el desarrollo integral del estudiante y para la prevención de conductas disruptivas (Oña et al., 2025).

E. Dimensión comunicación pedagógica–didáctica

La comunicación pedagógica–didáctica se identificó como la dimensión que articula la intención educativa del docente con los procesos de enseñanza y evaluación (Polanco et al., 2025). Los estudios revisados destacan que esta dimensión se manifiesta a través de la retroalimentación formativa, la formulación de orientaciones claras, el uso de estrategias comunicativas y la adaptación del mensaje a los estilos de aprendizaje (Dávila et al., 2023).

Los resultados muestran que una comunicación pedagógica efectiva permite al docente guiar el aprendizaje, acompañar el progreso del estudiante y promover la metacognición (Zhinín et al., 2023). La retroalimentación clara, oportuna y constructiva fue identificada como un elemento central para mejorar el desempeño académico y fortalecer la autonomía del estudiante (Olmedo et al., 2025).

La revisión de la literatura sobre la comunicación efectiva en la práctica docente en distintos niveles de educación básica reafirma su relevancia como una competencia esencial para el desempeño profesional del profesorado (Esquivel et al., 2025). Los estudios analizados coinciden en que el desarrollo de habilidades comunicativas como la escucha activa, la empatía, el uso adecuado del lenguaje corporal y la coherencia entre lo verbal y lo no verbal favorece interacciones pedagógicas más eficaces y una gestión del aula más positiva (Tumbaco et al., 2024). En los niveles de educación básica, estas competencias permiten enfrentar con mayor solvencia los desafíos del aula, promover la participación activa y apoyar el desarrollo integral del estudiantado (Mejía et al., 2024).

Un hallazgo relevante de esta revisión es la identificación de la motivación como una dimensión intrínseca de la comunicación efectiva, y no solo como un resultado del proceso comunicativo (Aguirre, 2025). La evidencia sugiere que la eficacia de dimensiones tradicionalmente reconocidas, como la claridad y la asertividad, depende en gran medida de que el mensaje se transmita con un tono, enfoque y propósito motivacional (Montes et al., 2025). Este planteamiento contrasta con modelos teóricos más tradicionales de la comunicación educativa, los cuales se centraban principalmente en la precisión y estructura del mensaje, dejando en un segundo plano el impacto emocional y motivacional del acto comunicativo (Peña, 2023).

El análisis del presente estudio, basado en una revisión exhaustiva de 32 investigaciones, revela avances importantes en la integración de la comunicación efectiva en la formación docente (Montenegro et al., 2025). La evaluación de dimensiones comunicativas como la claridad del discurso, la coherencia comunicativa, la empatía, la escucha activa y las habilidades sociales muestra una tendencia clara hacia su incorporación como ejes transversales del quehacer educativo (Echeverría & Paredes, 2025). En particular, la coherencia comunicativa se destaca como un factor clave para generar comprensión mutua, fortalecer relaciones pedagógicas sanas y facilitar el trabajo en equipo y la resolución de problemas en los distintos ámbitos del contexto escolar (Quaranta, 2025).

No obstante, los resultados también evidencian una brecha crítica entre la teoría y la práctica educativa (Onofre et al., 2025). Si bien los modelos teóricos exigen altos niveles de escucha activa y empatía docente, la práctica cotidiana evidencia que barreras estructurales —como la sobrecarga laboral, el estrés profesional y la presión administrativa— limitan su implementación sostenida (Meza, 2025). En este sentido, los hallazgos sugieren que, si las instituciones educativas no abordan integralmente el bienestar docente ni reducen los factores de estrés laboral, la implementación de la comunicación efectiva seguirá siendo limitada, independientemente de los esfuerzos de capacitación (Retamozo et al., 2023).

La evidencia analizada confirma que la comunicación docente trasciende la transmisión de información académica y se configura como un proceso interactivo, intencional y multidimensional que incide en el aprendizaje, la convivencia escolar y el bienestar socioemocional de los estudiantes (Bravo, 2023). Estos hallazgos coinciden con estudios previos que reconocen al docente como mediador comunicativo y agente clave en la construcción de entornos educativos humanizados y participativos (Bermúdez et al., 2025).

Uno de los principales aportes de esta revisión es la identificación de la escucha activa como un componente esencial de la comunicación efectiva (Lezcano, 2024). La literatura revisada coincide en que la práctica de la escucha activa permite al docente comprender mejor las necesidades, inquietudes y estilos de aprendizaje del estudiantado, facilitando el ajuste de las estrategias pedagógicas y la prevención de dificultades en el proceso educativo (Mejía et al., 2024). La escucha activa promueve la participación, el diálogo y la expresión libre de ideas, contribuyendo a un clima de aula basado en el respeto y la confianza, elementos esenciales para el aprendizaje significativo en la educación básica (Ruiz et al., 2023).

De manera complementaria, la empatía emerge como una competencia comunicativa clave para fortalecer la relación docente–estudiante (Medina & Ibáñez, 2024). Los estudios analizados evidencian que la empatía permite al docente reconocer, validar y responder adecuadamente a las emociones de los estudiantes, lo que repercute positivamente en su motivación, autoestima y disposición para aprender (Vázquez & Velásquez, 2023). Esta dimensión socioemocional de la comunicación se asocia con la reducción de conflictos, la mejora de la convivencia escolar y la promoción de relaciones interpersonales sanas (Hernández et al., 2023). En este sentido, la empatía se posiciona como un elemento fundamental para el trabajo en equipo y la resolución de problemas en el contexto educativo, tanto dentro como fuera del aula (Maridueña et al., 2025).

Asimismo, se resalta el papel del lenguaje corporal adecuado como un componente determinante en la efectividad del mensaje docente (Carrascal & Patricia, 2024). La comunicación no verbal, manifestada mediante gestos, posturas, expresiones faciales, contacto visual y modulación del tono de voz, ejerce una influencia significativa en la interpretación y comprensión del mensaje por parte del estudiantado (Yaping, 2023). Los estudios coinciden en que un lenguaje corporal congruente con el discurso verbal refuerza la credibilidad del docente, transmite seguridad y cercanía y facilita la comprensión de los contenidos (Asencios & Obispo, 2023). Por el contrario, una comunicación no verbal incoherente puede generar confusión, desinterés y barreras en la interacción pedagógica, afectando negativamente el clima de aula (Arellano, 2023).

Otro aspecto relevante identificado en la discusión es la coherencia comunicativa, entendida como la congruencia entre el mensaje verbal, el lenguaje corporal, la actitud emocional y la intención pedagógica del docente (Fiallos, 2025). La literatura revisada enfatiza que esta coherencia es esencial para generar una comprensión mutua entre docentes y estudiantes, lo que permite establecer relaciones educativas sólidas y sostenibles (Covarrubias & Piña, 2025). La coherencia comunicativa facilita la construcción de acuerdos, el trabajo colaborativo y la resolución efectiva de problemas en los distintos ámbitos del entorno escolar, fortaleciendo la dinámica grupal y la responsabilidad compartida en el proceso de aprendizaje (Pincay et al., 2025).

Desde una perspectiva pedagógica, los resultados evidencian que la integración de la escucha activa, la empatía, el lenguaje corporal adecuado y la coherencia comunicativa potencia la comunicación pedagógica–didáctica, especialmente a través de la retroalimentación formativa, la orientación clara de actividades y el acompañamiento permanente del aprendizaje (Hansmann, 2025). Estas prácticas comunicativas favorecen la metacognición, la autonomía y el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes, preparándolos para interactuar de manera efectiva en contextos académicos, familiares y sociales más amplios (González & Santillán, 2025).

No obstante, la revisión también revela desafíos persistentes en la implementación sistemática de estas competencias comunicativas en la práctica docente (Esquivel & Jiménez, 2025). Asimismo, la sobrecarga laboral, la gestión del aula y las exigencias administrativas pueden dificultar la reflexión consciente sobre las prácticas comunicativas del docente, generando una brecha entre la teoría y la práctica educativa (Zambrano et al., 2025).

Desde un enfoque contextual, la literatura analizada evidencia la necesidad de fortalecer la investigación sobre comunicación efectiva en educación básica, particularmente en contextos latinoamericanos, donde aún existe una producción científica limitada en comparación con otras regiones (Pinilla, 2024). Esta situación resalta la importancia de desarrollar estudios empíricos y programas de intervención que permitan evaluar el impacto real de la comunicación docente en el aprendizaje, la convivencia escolar y la resolución de problemas en distintos entornos educativos (Pavón et al., 2025).

La comunicación efectiva en la práctica docente es una competencia integral que articula habilidades cognitivas, emocionales y sociales (Vargas & Mejía, 2025). La escucha activa, la empatía, el uso adecuado del lenguaje corporal y la coherencia comunicativa se configuran como elementos esenciales para generar comprensión mutua, fortalecer relaciones sanas, promover el trabajo en equipo y facilitar la resolución de problemas en todos los ámbitos del contexto educativo (Pompa & Pérez, 2025). Fortalecer estas competencias en los docentes de educación básica representa un desafío prioritario para avanzar hacia una educación de calidad, inclusiva y centrada en el desarrollo integral del estudiante (Villavicencio et al., 2023).

Conclusiones

La comunicación efectiva en la práctica docente de educación básica es una competencia estratégica que integra dimensiones verbal, no verbal y socioemocional. Su correcta aplicación permite explicar contenidos con claridad, guiar el aprendizaje, transmitir seguridad y empatía, y fortalecer la interacción educativa y el clima escolar, impactando positivamente en el desarrollo integral del estudiantado.

Asimismo, la motivación se reconoce como un componente intrínseco de la comunicación, ya que la claridad, la asertividad y la coherencia del mensaje docente logran mayor eficacia cuando se combinan con un enfoque capaz de generar interés, compromiso y participación activa del estudiantado. La escucha activa, la empatía, el uso adecuado del lenguaje corporal y la coherencia comunicativa fortalecen las relaciones pedagógicas, fomentan el trabajo colaborativo y promueven el desarrollo socioemocional, aunque su implementación se ve limitada por factores como la sobrecarga laboral, el estrés docente y la escasa formación específica.

Por ello, el fortalecimiento de la comunicación efectiva requiere tanto capacitación docente como políticas institucionales orientadas al bienestar profesional y la mejora de las condiciones laborales. Su integración sistemática en la práctica educativa se consolida como un eje transversal, esencial para optimizar los aprendizajes, la convivencia escolar y la formación integral del estudiantado.

Referencias

- Acuña, D., Lapo, J., Poveda, F., & Romero, E. (2025). La motivación por aprender y su efecto en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica superior. *Reincisol*, 4(7), 549–573. [https://doi.org/10.59282/reincisol.v4\(7\)549-573](https://doi.org/10.59282/reincisol.v4(7)549-573)
- Aguirre, A. (2025). *Impact of communication, motivation, leadership, collaboration and recognition on work climate in the service sector: A comprehensive analysis* (Vol. 10, Issue 1). <https://orcid.org/0009->
- Añazco, A., Briones, M., Domo, G., & Sarmiento, D. (2025). Formación continua docente: clave para la mejora de la calidad educativa en instituciones públicas. *Arandu UTIC*, 12(2), 4018–4031. <https://doi.org/10.69639/arandu.v12i2.1211>
- Arellano, P. (2023). La comunicación no verbal en los estilos de enseñanza y aprendizaje. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 70–88. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5278
- Arellano, P. (2025). La comunicación no verbal en los estilos de enseñanza y aprendizaje. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/5278/7991>
- Arnáez, P., & Maracay, U. (2023). La enseñanza de la lengua desde la perspectiva del docente. *Villalba and Pinto*. <https://ve.scielo.org/pdf/pdg/v34n2/art02.pdf>
- Asencios, L., & Obispo, C. (2023). Analysis of nonverbal communication in the relationship between teachers and students in post-pandemic. *Cultura Educación y Sociedad*, 15(1), e03374220. <https://doi.org/10.17981/cultedusoc.15.1.2024.4220>
- Ávila, S., Berumen, E., & Villegas, H. (2025). Impacto de la falta de comunicación eficaz y asertiva en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jerez (ITSJ). *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(2). <https://doi.org/10.56712/latam.v6i2.3829>
- Bermúdez, L., González, J., Rocuts, I., & Torres, L. (2025). Factors that affect teachers' well-being and

- work performance. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 5(3), 5369–5388. <https://doi.org/10.61384/r.c.a..v5i3.1544>
- Bravo, A. (2023). Communication as a fundamental tool in teacher–family interaction: Documentary analysis of advances and perspectives in Colombia. *Código Científico Revista de Investigación*, 4(E2), 255–278. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/ne2/208>
- Carrascal, Z., & Patricia, I. (2024). Social emotional skills and their relationship to conflict resolution for the promotion of a positive school environment. www.grupocieg.org
- Castro, M., & Morales, M. (2023). Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas escolares. <https://www.redalyc.org/journal/1941/194140994008/html/>
- Cedeño, J. (2025). Emotional education in the learning process of seventh grade students in basic education in the year 2025 (Vol. 10). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.eshttp://sinergiaseducativas.mx/index.php/revista/>
- Cedeño, P., & Mendoza, M. (2024). Importancia de la comunicación no verbal en el aula: actividades para la educación básica. *AXIOMA*, 1(30), 33–39. <https://doi.org/10.26621/ra.v1i30.932>
- Cevallos, G., Molina, K., España, G., & García, Y. (2025). The role of the teacher as a mediator of learning in changing educational environments: challenges and opportunities in the 21st century. <https://sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/view/615?articlesBySimilarityPage=2>
- Chafra, R. (2024). El impacto de las metodologías activas en el aprendizaje significativo de Estudios Sociales en la Unidad Educativa “Tomás Oleas”.
- Coll, C., Palacios, J., & Marchesi, A. (2024). *Desarrollo psicológico y educación*. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25743w/L1PG107_S1.pdf
- Comma. (2025). Comunicación no verbal, elementos y características. <https://agenciacomma.com/formacion-en-comunicacion/comunicacion-no-verbal/>
- Covarrubias, P., & Piña, M. (2025). La interacción maestro-alumno y su relación con el aprendizaje. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, (1). <https://www.redalyc.org/pdf/270/27034103.pdf>
- Dávila, J., Fernández, M., Tello, R., & Puican, A. (2023). Análisis de la comunicación alumno-profesor en la enseñanza universitaria. *Episteme Koinonía*, 7(14), 40–62. <https://doi.org/10.35381/e.k.v7i14.4064>
- De la Cruz, G., Reyes, S., Colina, F., & Pantigoso, N. (2023). Comunicación no verbal docente y uso de material didáctico. *Episteme Koinonía*, 6(12), 134–151. <https://doi.org/10.35381/e.k.v6i12.2539>
- Echeverría, P., & Paredes, C. (2025). The development of social skills in adolescent students from an educational perspective. <https://zenodo.org/records/14962990>
- Esquivel, M., & Jiménez, D. (2025). Systematic review of communicative competence in education: strategies, limiting factors and the role of technology. <https://ve.scielo.org/pdf/ric/v6n2/2739-0063-ric-6-02-e602075.pdf>
- Esquivel, M., Jiménez, D., & Chiquipiondo, G. (2025). Systematic review of communicative competence in education: strategies, limiting factors and the role of technology. <https://ve.scielo.org/pdf/ric/v6n2/2739-0063-ric-6-02-e602075.pdf>
- Fiallos, V. (2025). Comunicación docente efectiva: clave para la innovación y el aprendizaje significativo en educación general básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(5), 9959–9973. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.20306
- Gallardo, M., Muñoz, B., Carrera, A., Carrera, G., & Carrera, V. (2025). Development of socio-emotional skills in teachers from public educational institutions in Ecuador. *Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 3(6), 1–17. <https://doi.org/10.53877/nnsn>
- García, C., Toapanta, K., García, M., & Yanchaluisa, I. (2024). Foundations, challenges and strategies for the comprehensive development of the student. <https://orcid.org/0009-0000-8907-47912ORCIDID:https://orcid.org/0009-0000-7991-10313ORCIDID:https://orcid.org/0009-0004-1249-48694ORCIDID:https://orcid.org/0009-0002>
- Gómez, L., Yagual, M., & Chuquitarco, S. (2024). El rol del docente para cultivar el sentido de la vida del estudiante a nivel socioemocional. *593 Digital Publisher CEIT*, 9(2), 776–790. <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.2.2401>
- González, C., & Santillán, E. (2025). El diagnóstico como punto de partida de los proyectos educativos. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/943564.pdf>
- González, I. (2025). The teacher’s communication process and its impact on the professional training of higher level students at the University for Educational Professionalization. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6791708.pdf>
- Guzmán, A. (2025). Estrategia didáctica para el desarrollo de la comunicación verbal en los estudiantes de educación general básica en la Unidad Educativa Olmedo de Portoviejo, Manabí. <https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3894/html>
- Hansmann, R. (2025). Teacher responsiveness in inclusive education: A participatory study of pedagogical practice, well-being, and sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 17(7). <https://doi.org/10.3390/su17072919>
- Hernández, D., Bocanegra, L., & Rivera, L. (2023). Habilidades socioemocionales para la mejora de la convivencia

- escolar. <https://repository.libertadores.edu.co/bitstreams/2580d65c-057e-4306-a2b6-cdb2bb6f7f08/download>
- Javier, J. (2025). Communication skills in basic education students: A systematic review. <https://orcid.org/0000-0002-0669-4643>
- Lezcano, J. (2024). El efecto del estrés laboral en el bienestar psicológico de los docentes de la Unidad Educativa “Glenn Doman” de la ciudad de Ambato. <https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/16548/1/UDLA-EC-TMPC-2024-71.pdf>
- López, F. (2025). Relación entre inclusión educativa y el desarrollo socioemocional en estudiantes de formación. https://titula.universidadeuropea.com/bitstream/handle/20.500.12880/13490/22304513_TFM_LopezRodriguez_Fatima.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Maigualida, F., Fiallos, V., Llumiyinga, N., Tambo, A., Allauca, G., & Villacrés, R. (2025). Comunicación docente efectiva: clave para la innovación y el aprendizaje significativo en educación general básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(5), 9959–9973. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.20306
- Maridueña, M., López, G., Fiallos, K., Medina, E., Vinuesa, O., & Maridueña Jiménez, J. A. (2025). Desarrollo de habilidades socioemocionales para mejorar la convivencia escolar en educación básica y bachillerato. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 11184–11197. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16694
- Martínez, P., Armengol, C., & Muñoz, J. (2023). Interacciones en el aula desde prácticas pedagógicas efectivas. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 18(36), 55–74. <https://doi.org/10.21703/rexe.20191836martinez13>
- Medina, E., & Ibáñez, C. (2024). Empathy and emotional state in communicative skills in a public educational institution in Peru. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2739-00632025000102069
- Mejía, C., Segovia, A., Encalada, S., & Figueroa, S. (2024a). Escucha activa como estrategia didáctica para el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes del bachillerato. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 6476–6494. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.9178
- Mejía, C., Segovia, A., Encalada, S., & Figueroa, S. (2024b). Escucha activa como estrategia didáctica para el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes del bachillerato. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 6476–6494. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.9178
- Mejía, I., & Olivo, J. (2025). Una revisión actualizada de la concepción teórico-práctica y sus alcances en la investigación educativa. <https://www.redalyc.org/journal/5739/573976608002/html/>
- Mendoza, G., García, M., & Parrales, V. (2025). Effective communication and meaningful learning in university students: A systematic review. <https://sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/download/651/1364/2579>
- Meza, L. (2025). La teoría en la práctica educativa. <https://www.redalyc.org/pdf/166/16612205.pdf>
- Montenegro, A., Moreno, C., Imbacuán, D., Quintanchala, M., & Almeida, J. (2025). Formación docente para la integración efectiva de las TIC en el aula de educación básica. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 5(4), 45–64. <https://doi.org/10.61384/r.c.a..v5i4.1561>
- Montes, G., Reséndiz, M., & Morales, I. (2025). Comunicación asertiva organizacional en el desempeño de una institución de educación superior. <https://revista-transdigital.org/index.php/transdigital/article/view/320/502>
- Morales, H., & Buendía, G. (2025). Socio-emotional skills in students of regular basic education: A systematic review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17093677>
- Moreira, M. (2025). Competencias lingüísticas en la comunicación escrita de estudiantes de educación básica superior en Ecuador. <https://doi.org/10.48082/espacios-a25v46n01p08>
- Moreira, Y., Proaño, M., Párraga, E., & Ganchozo, S. (2024). Rol del docente en la educación básica del Ecuador. *Cienciamatría*, 10(1), 426–438. <https://doi.org/10.35381/cm.v10i1.1232>
- Olmedo, C., González, A., & Bonoso, E. (2025). El papel de la retroalimentación formativa en la mejora del desempeño académico. <https://ve.scielo.org/pdf/ric/v5n1/2739-0063-ric-5-01-e501063.pdf>
- Oña, C., Alajo, G., Yanqui, N., Villa, M., & Ayala, F. (2025). La educación socioemocional como estrategia para el desarrollo integral en los estudiantes del sistema educativo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(3), 5110–5135. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18143
- Onofre, R., Concha, S., & Pizarro, P. (2025). La brecha entre teoría y práctica en la formación docente: retos y perspectivas. <https://orcid.org/0009->
- Ordóñez, S. (2025). La comunicación efectiva como herramienta áulica. Lorena del Carmen Silva Ordóñez. <https://www.fide.edu.pe/blog/detalle/la-comunicacion-como-pilar-fundamental-en-la-relacion-docente-alumno/>
- Pavón, S., Paredes, G., Pesantez, E., Lavanda, H., & Miranda, J. (2025). Analysis of the impact of project-based learning on communicative competence in English. *South Florida Journal of Development*, 6(5), e5282. <https://doi.org/10.46932/sfjdv6n5-036>
- Peña, C. (2023). Modelos educomunicativos y su impacto en la autoconciencia de estudiantes de tercer grado de secundaria en Querétaro: un análisis de los modelos bancario, por efectos, transformador y ecológico. <https://ri-ng.uaq.mx/bitstream/123456789/10384/1/CPMAC-309182-%28Pdf%20-A%29.pdf>
- Pérez, Y. (2025). Acompañamiento pedagógico: vía efectiva hacia la mejora constante. *Pedagogical Constellations*, 4(1), 324–348. <https://doi.org/10.69821/constellations.v4i1.102>

- Pincay, M., Benítez, F., Rodríguez, C., & Córdova, D. (2025). *Un aula que inspira*. https://paginasbrillantesecuador.com/editorial/public/pdf_libros/1749477895_book.pdf
- Pinilla, D. (2024). Systematic review: Written communicative competence in the classroom: strategies, practices and challenges in teaching. <https://doi.org/10.51247/st.v8i2.529>
- Polanco, M., Fiallos, V., Llumiquinga, N., Tambo, A., Allauca, G., & Villacrés, R. (2025). Comunicación docente efectiva: clave para la innovación y el aprendizaje significativo en educación general básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(5), 9959–9973. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.20306
- Pompa, Y., & Pérez, I. (2025). The communicative competence in pedagogical work. <http://rus.ucf.edu.cu/>
- Posso, R., Chango, M., Pacha, M., Simba, S., & Simba, A. (2023). Interacciones docente-estudiante y su relación con el rendimiento académico / Teacher–student interactions and their relationship with academic performance. *Edición especial*, 3. <https://revista.redgade.com/index.php/Gade/article/download/260/103>
- Proaño, M., Silva, P., Villavicencio, S., & Zambrano, H. (2024). Habilidades socioemocionales para la convivencia armónica en el aula de clase. *Cienciamatría*, 10(1), 4–17. <https://doi.org/10.35381/cm.v10i1.1194>
- Quaranta, N. (2025). Effective communication: A critical factor in teamwork success. <https://www.redalyc.org/journal/259/25961484008/html/>
- Quecedo, R., & Castaño, C. (2025). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. *Redalyc*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402>
- Real, G., Mora, A., Sánchez, M., Daza, S., & Zúñiga, D. (2025). *Estrategias y metodologías de enseñanza para el aprendizaje activo en la educación superior*. Editorial Tecnociencia.
- Retamozo, A., Astocondor, C., Juárez, N., & Ramos, M. (2023). Current perspectives on stress and its relationship with teaching performance: A systematic review. http://scielo.sld.cu/pdf/men/v22n2/en_1815-7696-men-22-02-e3635.pdf
- Ruiz, F., Barrionuevo, E., Villacrés, M., & Estrella, M. (2023). The teacher as a mediator and designer of learning experiences. *593 Digital Publisher CEIT*, 8(6–1), 37–47. <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.6-1.2255>
- Trujillo, L., & Obispo, C. (2023). Análisis de la comunicación no verbal en la relación entre docentes y estudiantes en pospandemia. *Cultura Educación y Sociedad*, 15(1), e03374220. <https://doi.org/10.17981/cultedusoc.15.1.2024.4220>
- Tumbaco, G., Rivera, J., & Macías, T. (2024). Communication skills in education students. <https://orcid.org/0009-0007-5230-2202>
- Vargas, R., & Mejía, M. (2025). The development of communicative skills in early childhood education teachers: A systematic review. <https://ve.scielo.org/pdf/ric/v6n1/2739-0063-ric-6-01-e601090.pdf>
- Vázquez, L., & Velásquez, H. (2023). Empathy as a tool for inclusive education of outstanding students. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9617866.pdf>
- Villavicencio, N., Guallpa, A., & Cárdenas, C. (2023). Challenge of the basic education teacher facing educational inclusion in Paute, Chordeleg and Gualaceo. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9416153.pdf>
- Vivas, M. (2023). La educación emocional: conceptos fundamentales. <https://www.redalyc.org/pdf/410/41040202.pdf>
- Yaping, C. (2023). La comunicación no verbal en la enseñanza de los alumnos sinohablantes. [https://doi.org/10.29606/SinoELE.202312_\(23\).0002](https://doi.org/10.29606/SinoELE.202312_(23).0002)
- Zambrano, F., Zambrano, J., Ramírez, F., & Vélez, C. (2025). Development of communicative competence in English through project-based learning in high school students. *Código Científico Revista de Investigación*, 6(E1), 2423–2440. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/ne1/825>
- Zhinín, J., Machado, M., & Viteri, B. (2023). La comunicación pedagógica como innovación en la enseñanza-aprendizaje del derecho. *Revista Conrado*, 17(78). <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v17n78/1990-8644-rc-17-78-207.pdf>